

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

М.К.Юлдашева¹

доцент,

г. Самарканд (Узбекистан)

¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет

Б. Курбанова²

Магистр 2-курса

г. Самарканд (Узбекистан)

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505709>

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению зарубежного опыта парков в условиях городской среды. Приводятся положительные примеры создания выразительных и запоминающихся парков в странах Америки, Европы и Азии.

Ключевые слова: парк, садово-парковое искусство, ландшафтная архитектура, ландшафтная архитектура – искусство проектирования и создания гармонично организованной среды открытых пространств.

Города мира развивая крупнейшие парки и сады, создают такие территории, где для жителей формируют комфортные и эстетически полноценную среду. Эту среду осуществляют с помощью природных материалов (рельеф, вода, растительность и т.п.). Также парки должны развлекать, удивлять, показывать что-то необычное, а основная задача парка создать место для спокойствия, отдыха от городских шумов.

В этой статье собраны самые красивые и необычные городские парки, расположенные в центре крупных городов в разных уголках земли:

В центре Токио расположен Уэно Парк и является продолжением храма Канъэйдзи. Этот кусочек природы посреди огромного мегаполиса бережно хранит в себе лучшие традиции Страны восходящего солнца. На территории парка находится несколько крупнейших музеев: Национальный Музей Токио, Национальный Музей Западного Искусства, Городской Музей Искусства Токио и Национальный Научный Музей. В комплекс парка Уэно также входит зоопарк первый зоопарк в Японии (Рис. 1).

Рис. 1. Генеральный план Уэно Парк.

Один из первых общественных парков страны Уэно Парк, он был основан по западному примеру в рамках заимствования и ассимиляции международной практики, характерной для раннего периода Мэйдзи.

В парке произрастает около 800 деревьев, в том числе [гинкго](#) билоба, [Коричная камфора](#), [Зелковая серрата](#), [формозанская вишня](#), [вишня Соми-Есино](#) и [японская вишня](#). [Пруд](#) Синобазу - это небольшое озеро площадью 16 га. Обширными [зарослями лотоса](#) и [болотистой](#) местностью. Это важное место [зимовки](#) для птиц.

Центральный парк (Central Park) Нью-Йорка в районе Манхэттен одно из самых любимых мест отдыха местных жителей и многочисленных туристов. Они приезжают сюда не только для того, чтобы полюбоваться природой (а Центральный парк очень красив) и покормить белок.

Парк расположен на острове [Манхэттен](#) между 59-й и 110-й улицей и [Пятой](#) и [Восьмой авеню](#) и имеет прямоугольную форму. Длина парка — около 4 километров, ширина — около 800 метров, общая площадь — 3,41 км². На территории парка расположены фонтан Bethesda, музыкальные часы, скульптуры и памятники, театр под открытым небом Delacorte Theater, Театр марионеток (The Swedish Cottage Marionette Theatre), зоопарк, замок Belvedere, музей современного искусства «Метрополитен» (Metropolitan Museum) и многое др.

В парке нет закусочных и киосков с едой, поэтому провизию разрешено приносить с собой в контейнерах и термосах и устраивать пикники в любом удобном месте.

У входа со стороны 5-й авеню находится зоопарк, известный всем любителям мультфильма «Мадагаскар». Здесь, у вольеров с обезьянами, снежными леопардами, медведями, лемурами — толпы детей и их родителей. Кстати, в парке работает еще один зверинец, контактный. В нем живут домашние животные: пони козы, овцы, декоративные вислобрюхие свинки. Всех их можно кормить и гладить.

Тут постоянно проходят различные бесплатные спектакли и концерты, которые дают не только уличные артисты, но и коллективы, давно уже сделавшие себе имя, в замке Бельведер (там же расположена обсерватория) и театрах устраивают различные конкурсы и познавательные программы для детей (Рис. 2.).

Рис. 2. Общий вид парка

В результате получился полностью рукотворный парк в английском стиле, где проложено 100 км пешеходных дорожек, обустроено 7 водоемов, выстроено 36 мостов и арок. Впервые часть парка была открыта для посещения спустя три года после начала строительства в 1859 году. Но строительство продолжалось еще почти 20 лет до 1873 года.

Источник: <https://touristam.com/nyu-york-central-park.html>

Одно из самых любимых мест для отдыха в Центральном парке - Большая лужайка (Great Lawn, от 79-й до 85-й улицы). Зеленое поле настолько внушительных размеров, что хватает пространства для любого досуга. В теплое время года это популярное место, чтобы устроить пикник, поваляться на траве, поиграть в бейсбол, баскетбол, тем более для этого оборудованы специальные площадки. Нередко даже на Большой лужайке проводятся концерты.

Аллея приведет вас к самой оживленной площади на территории Центрального парка - Терраса Бефезда (Bethesda Terrace) с одноименным фонтаном (72-я улица). Здесь проходят концерты, танцевальные оупен-эйры, устраиваются дни рождения и свадьбы - в целом, никогда не бывает скучно.

Следующая живописная остановка - водохранилище Жаклин Кеннеди Онассис (Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, от 86-й до 96-й улицы). Самый большой водоем на территории Центрального парка, вокруг которого так любят устраивать пробежки местные жители.

Грант-парк – большой [городской парк](#) площадью 319 акров (1,29км²) в районе сообщества [Луп](#) в [Чикаго](#), штат [Иллинойс](#). Расположенный в центральном деловом районе города, парк включает в себя [парк Миллениум](#), [Букингемский фонтан](#), [Чикагский институт искусств](#) и [кампус Музея](#). Первоначально известный как Лейк-парк и основанный со дня основания города, он был переименован в 1901 году в честь президента США [Улисса С. Гранта](#). Территория парка несколько раз расширялась за счет [мелиорации](#) земель, и в конце 19-го и начале 20-го века была предметом

нескольких споров по поводу использования открытых пространств. Он граничит на севере с [Рэндольф-стрит](#), на юге с [Рузвельт-роуд](#) и Макфетридж-драйв, на западе с [Мичиган-авеню](#) и на востоке с [озером Мичиган](#). В парке находятся концертные площадки, сады, художественные, спортивные и портовые сооружения. В нем проводятся общественные собрания и несколько крупных ежегодных мероприятий. Грант-парк в народе называют "передним двором Чикаго".-Подчиняется [Чикагскому парковому округу](#).

Гранд парк.

Оранжерея Линкольн-Парка – прекрасное место для отдыха и знакомства с экзотическими растениями. Тропический уголок в центре большого города круглый год встречает гостей пышной зеленью листьев и яркими красками цветов.

В начале XIX века мода на зимние сады и оранжереи охватила и европейские города, и города Нового Света. Тем более, что развитие технологий сборки железа и стекла в единую конструкцию давало новые возможности в создании оранжерейных павильонов. Начиная с 1870 года, в Линкольн Парке существовала небольшая оранжерея, но коллекция растений постоянно пополнялась, и им уже было тесно под одной крышей. Нынешний павильон был построен в период с 1890 по 1895 год архитекторами Силсби и Беллом. Им удалось создать помещение не скучных плоских форм, а с мягкими изогнутыми линиями, которое издали можно принять за сказочный восточный дворец.

Экспозиция тематически делится на четыре раздела. В первом представлены многочисленные виды пальм, во втором – удивительный мир папоротников, в третьем – волшебное царство орхидей, а четвертый предоставляет свои площади под сезонные выставки цветов. Принцип формирования коллекции растений состоит в том, чтобы отобрать самые интересные и красивые природные формы, а затем соединить их в естественную композицию. Таким образом работники оранжереи смогли создать настоящий райский сад под стеклом.

Миллениум-парк - одно из красивейших мест отдыха Чикаго. Парк расположен на берегу озера Мичиган. Работы по строительству на месте, где сейчас располагается парк, начались в 1997 году, однако завершились они лишь в 2004. На открытие парка пришло более трёхсот тысяч человек.

Двумя годами позже на площади Плаза появилась скульптура, которую местные жители прозвали "бобом", из-за ее причудливой формы. Оригинальное же название скульптуры - Cloud Gate, что в переводе с английского означает облачные ворота. Создал это произведение британский художник и скульптор Аниш Капур.

За время своего существования парку было присуждено более 30-ти почетных наград. На территории парка расположены многочисленные сады и павильоны. Здесь можно просто отдохнуть на свежем воздухе, посетить представление в театре или выставочные залы галереи. Вход в парк абсолютно свободный.

Миллениум-парк

Музейный комплекс-парк "Грант-парк"

Музейный комплекс-парк "Грант-парк" в Чикаго имеет неофициальное название - «польский коридор». Является лучшим местом для обзора, находится на выступе в озеро.

"Грант-парк" расположен в деловом районе Чикаго и представляет из себя небольшой городской парк, на территории которого находятся несколько музеев: музей науки и промышленности, Современной фотографии, голографии, Естественно-научный музей, Аквариум и Планетарий, Музей афро-американской истории и многочисленные национальные музеи, основанные приезжими из Польши, Мексики и других стран мира. В городе на данный момент много польских общин, также имеется польский район города. По их инициативе в одной из частей "Грант-парка" воздвигнуты скульптуры известных людей Польши. Непосредственно неподалеку от скульптуры Коперника находится самый крупный планетарий в городе. На пути по «польскому коридору» также встретятся дельфинарий и Музей природоведения.

Это место является лучшим для обзора даунтауна, по нему запускаются автобусы с туристами. Парк содержит также концертные площадки и сады. Практически постоянно там проходят публичные мероприятия.

Заключение: На основе проведенного анализа мирового опыта проектирования парков культуры и отдыха были выявлены основные принципы формирования городской среды для каждой функциональной зоны, которые являются актуальными для города Самарканда, а именно:

- комплексный подход к разработке зон отдыха для жителей Узбекистана;
- создание инфраструктуры и экологических пространств для отдыха;
- расширение потенциала функциональных, архитектурно-дизайнерских и ландшафтных пространств;
- использование освещения разного типа;
- расширение габаритов пешеходных пространств.

Исходя из проведенного анализа, мы понимаем, что в зависимости от назначения, определенная архитектурная среда имеет свои функциональные и информационные свойства. Это определяет процессы деятельности архитектора-проектировщика

профессионально разбираться в механизмах и закономерностях при разработке тех или иных городских пространств для отдыха.

Литература:

- 1.Ефимов А.В.,Минервин Г.Б., Шимко В.Г. Дизайн архитектурной среды. М., Архитектура-С 2006.504с.
- 2.Материал из Википедии [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландшафтная_архитектура.
- 3.Материал из Википедии [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Садово-парковое_искусство.
4. 10 самых роскошных парков Европы [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.infoniac.ru/news/10-samyh-roskoshnyh-parkov-Evropy.html>.
5. Top 10 London attraction [Электронный ресурс]. – URL: <http://londonme.ru/hyde-park>.
6. Сад космических размышлений Чарльза Дженкса (922 фото) [Электронный ресурс]. – URL: <http://udivitelno.com/plants/item/425-sad-vselennaja>.
- 7.Материал из Википедии [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парк_Гуэля.
8. Кекенхоф (Keukenhof) – королевский парк цветов в Нидерландах [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mirkrasiv.ru/articles/kekenhof-keukenhofkorolevskii-park-cvetov-v-niderlandah.html>.

